

ISSN: 2564-7946

HEINRICH BÖLL'ÜN „YOLCU, SPARTA'YA VARIRSAN EĞER” VE WOLFGANG BORCHERT'İN „AMA FARELER UYURLAR GECELEYİN” BAŞLIKLİ ÖYKÜLERİNDE SAVAŞIN İZLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

A Comparative Analysis of the Traces of War in Heinrich Böll's Short Story „Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eđer“ and Wolfgang Borchert's „Ama Fareler Uyurlar Geceleyin“

Özlem FIRTINA

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Alman Dili Eğitimi
Assoc. Prof. Dr., Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Foreign Language Education,
German Language Education

Ankara/ Türkiye

ozlemf@gazi.edu.tr | [0000-0002-9694-1846](tel:0000-0002-9694-1846) | <https://ror.org/054xkpr46>

Dilek DEMİR

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi
Ph.D. Student, Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Foreign Language Education,
German Language Education

Ankara/ Türkiye

dilekdemir@cumhuriyet.edu.tr | [0000-0002-6341-242X](tel:0000-0002-6341-242X) | <https://ror.org/054xkpr46>

Serde Belma AVCI

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi
Ph.D. Student, Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Foreign Language Education,
German Language Education

Ankara/ Türkiye

sbavci93@gmail.com | [0000-0002-1038-1893](tel:0000-0002-1038-1893) | <https://ror.org/054xkpr46>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 11/05/2026
Kabul Tarihi : 21/06/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 11/05/2026
Accepted : 21/06/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Firtina, Özlem & Demir, Dilek & Avcı, Serde Belma. “Heinrich Böll’ün ‘Yolcu, Sparta’ya Varırsan Eđer’ ve Wolfgang Borchert’in ‘Ama Fareler Uyurlar Geceleyin’ Başlıklı Öykülerinde Savaşın İzlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 129–142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801717>

Citation: Firtina, Özlem & Demir, Dilek & Avcı, Serde Belma. “A Comparative Analysis of the Traces of War in Heinrich Böll’s Short Story ‘Yolcu, Sparta’ya Varırsan Eđer’ and Wolfgang Borchert’s ‘Ama Fareler Uyurlar Geceleyin’”. *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 129–142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801717>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. [Özlem Firtına](#), [Dilek Demir](#), [Serde Belma Avcu](#)

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography. [Özlem Firtına](#), [Dilek Demir](#), [Serde Belma Avcu](#)

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY- 4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](#) license.

Öz

Alman edebiyatında savaş sonrası dönem 1945 sonrasına işaret etmektedir. Aynı yıl, II. Dünya Savaşı bitmiş, Almanya yenilmiş, şehirler enkaza dönüşmüş, insanlar ruhsal ve bedensel olarak çökmüştür. Bu dönemde yıkıntılara rağmen yazmış yazarlar arasında Heinrich Böll ve Wolfgang Borchert öne çıkmıştır. Her iki yazar II. Dünya Savaşı'nı yaşamış ve deneyimlerini eserlerinin temel konusu yapmışlardır. Her iki yazar özellikle kısa öykü türünde tanınmışlardır. Yıkıntı Edebiyatı (Trümmerliteratur) adı verilen döneme ait olan öykülerinde sadece cephedeki yıkımlar değil, insanların ruhunda, toplumda oluşan çöküşler de anlatılmaktadır. Bu çalışmada, Böll'ün “Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eđer“ ve Borchert'in “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin” başlıklı öyküleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Çalışmanın amacı, her iki yazarın öykülerinde benzerliklerden yola çıkarak farklılıkların da ortaya çıkarılması ve savaşın izlerinin varlığının kanıtlanmasıdır. Her iki yazarın kısa öyküleri üzerine günümüze dek yapılmış araştırmalar bulunmakla beraber, bu iki öykünün karşılaştırmalı bir analizine rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma ile alandaki bir boşluğun doldurulması da hedeflenmektedir. Farklı iki yazarın farklı öykülerindeki savaş temasının varlığının gösterilmesinin de alana katkı sağlanması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böll, Borchert, Karşılaştırma, Kısa Öykü

Abstract

In German literature, the post-war period refers to the years following 1945. In that year, the Second World War ended, Germany was defeated, cities were reduced to ruins, and people suffered both physical and psychological devastation. Among the writers who continued to produce literary works amid this destruction, Heinrich Böll and Wolfgang Borchert stand out. Both writers experienced the Second World War and made their wartime experiences a central theme in their works. They are particularly known for their contributions to the short story genre. In their stories belonging to the period known as Rubble Literature (Trümmerliteratur), they depict not only the destruction on the battlefield but also the psychological and social collapse caused by the war. This study examines Böll's short story “Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eđer” and Borchert's “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin” comparatively. The aim of the study is to reveal both the similarities and differences between the two stories and to demonstrate the traces of war in them. Although various studies have been conducted on the short stories of both authors, no comparative analysis of these two particular stories has been found. Therefore, this study aims to fill a gap in the field. It is also expected to contribute to the literature by demonstrating the presence of the theme of war in these two stories.

Keywords: Böll, Borchert, Comparative Analysis, Short Story

1. GİRİŞ

II. Dünya Savaşı'nın ardından Alman edebiyatında ortaya çıkan Yıkıntı Edebiyatı (Trümmerliteratur) adlı edebi dönemin savaşın fiziksel enkazından ziyade insanın ruhsal parçalanmışlığına ve toplumsal travmaya odaklandığı görülmektedir. Bu dönemin en güçlü temsilcilerinden olan Heinrich Böll ve Wolfgang Borchert, eserlerinde savaşın yıkıcı izlerini doğrudan ve çarpıcı bir dille aktarmışlardır. Bu çalışma, Böll'ün "Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eđer" (Wanderer kommst du nach Spa...) ve Borchert'in "Ama Fareler Uyurlar Geceleyin" (Nachts schlafen die Ratten doch) adlı öykülerini merkeze alarak, savaşın birey, mekan ve toplum üzerindeki etkilerini ve yazarların öykülerinde hissedilen savaş olgusunu karşılaştırmalı bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın konusuna ilişkin literatür incelendiğinde, bu iki öykü üzerine ayrı ayrı yapılmış pek çok araştırma ve akademik yorum mevcut olsa da her iki öykünün savaşın izlerine yönelik karşılaştırmalı bir analizi günümüze dek yapılmamış olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, alandaki bu boşluğu doldurması bakımından akademik bir önem arz etmektedir.

Araştırmanın temel odağı, seçilen öykülerde savaşın izlerini saptamak, sembollerini ve imgelerini belirlemek, savaşın genç bir asker ve küçük bir çocuk gibi farklı özneler üzerindeki olumsuz sonuçlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve yorumlamaktır. Çalışma, kapsam bakımından söz konusu iki öykünün karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle, içerik bakımından ise savaşın izleri ve olumsuz sonuçları temalarının açıklanması ile sınırlandırılmaktadır.

Metodolojik olarak nitel araştırma yöntemleri üzerine inşa edilen bu çalışmada, literatür taraması modeli benimsenmiştir. Yazarlar ve eserlerine ilişkin akademik materyaller incelenerek elde edilen veriler; karşılaştırmalı metin analizi ve metin yorumu teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise Heinrich Böll ve Wolfgang Borchert'in adı geçen öykülerinde yer alan, savaşın yıkıcılığına dair temel anlatılar ve kesitler oluşturmaktadır. Bu sayede savaşın izlerine yönelik benzerlikler ve farklılıklar sistematik bir çerçevede ele alınmaktadır. Çalışma teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde, Savaş Sonrası Alman Edebiyatı döneminin ve temsilcilerinin ana hatlarıyla ele alınması uygun görülmektedir. Uygulama bölümü karşılaştırmalı analizi kapsamaktadır.

2. SAVAŞ SONRASI ALMAN EDEBİYATI

Tarih boyunca insan toplulukları arasında meydana gelen savaşlar, özellikle I. ve II. Dünya Savaşları, edebî eserlerde sıklıkla ele alınan başlıca temalar arasında yer almıştır. Bu durum, savaşların birey ve toplum yaşamı üzerindeki derin, kalıcı ve çok boyutlu yıkıcı etkileriyle yakından ilişkilidir. Nitekim savaş olgusu, yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda psikolojik travmalar, toplumsal çözümler ve kültürel kırılmalar gibi uzun vadeli sonuçlar da doğurmaktadır. Bu bağlamda, savaşın belirli bir başlangıç ve bitiş anına sahip olduğu kabul edilse de hayatta kalan bireyler açısından asıl yıkımın savaş sonrasında kendini belli ettiği söylenebilir.

Dolayısıyla edebiyat, savaşın doğrudan kendisinden ziyade, savaş sonrası dönemde ortaya çıkan bireysel ve toplumsal etkileri anlamlandırmaya yönelmektedir. Yazarlar, bu süreçte travma, bellek ve kimlik gibi kavramlar üzerinden savaşın izlerini irdeleyerek, okuyucuya daha derin bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle savaş temalı edebî eserler, yalnızca tarihsel olayları aktaran metinler olmanın ötesine geçmekte, aynı zamanda geçmişin yeniden değerlendirilmesine ve yaşananların eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanmasına katkı sağlamaktadır.

II. Dünya Savaşı sonrasında Alman edebiyatı, yazarların savaş sürecindeki deneyimlerine ve konumlarına bağlı olarak üç temel grup altında değerlendirilebilir. İlk grubu, savaş yıllarında Almanya'da kalmayı tercih eden ancak dönemin iktidarına eleştirel bir mesafede duran yazarlar oluşturmaktadır. İkinci grupta ise Nazi rejimi nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve

savaşın ardından, özellikle 1945 sonrasında Almanya'ya geri dönen sürgün yazarlar yer almaktadır. Üçüncü grubu ise savaş sonrası dönemde yetişen genç kuşak temsil etmektedir. Genç yazarların ortaya koyduğu edebiyat anlayışı, savaşın yarattığı yıkımı ve toplumsal çöküşü konu edinmesi bakımından Yıkıntı Edebiyatı (Trümmerliteratur) ya da Sıfır noktası (Stunde Null) kavramlarıyla ifade edilmektedir. Alman edebiyatında savaş sonrası dönem ile 1945 sonrası (II. Dünya Savaşı sonrası) dönem anlaşılmaktadır. Bu dönem çoğunlukla savaşı yaşamış yazarların yazmış oldukları eserlerini kapsamaktadır (Aytaç, 1990, s.370; Fırtına, 2011, s.241-242).

2.1 Kavramlar, Tanımlar

Çalışmanın teorik kapsamında savaş sonrası dönemde Alman edebiyatının nasıl şekillenmiş olduğunu göstermek amacı ile ilgili kavramların ve tanımların açıklanmasına gerek duyulmaktadır. Türkçesi Yıkıntı edebiyatı olan “Trümmerliteratur” kavramı, edebiyata konu olan ve yazarların deneyimlerini içeren II. Dünya Savaşı (Der II. Weltkrieg) kavramı ve bu dönem yazarlarının kendilerini, yaşantılarını, deneyimlerini en iyi ifade etmiş oldukları kısa öykü (Kurzgeschichte) kavramı ve tanımlar ele alınmaktadır.

İlk olarak Yıkıntı Edebiyatı'nın açıklaması şu şekildedir: “Gençliği savaş meydanlarında, esarete, açlık, sefalet içinde ziyan olmuş bir kuşağın sözcülüğünü bilinçli bir biçimde yüklenen yazar ve şairler, yarattıkları edebiyata yıkıntı edebiyatı (Trümmerliteratur) adını vermişlerdi. Bu, hem ele alınan konular, işlenen motifler, hem de sanatçıların içinde bulunduğu maddi ve manevi şartları simgeleyen anlamlı bir isimdi” (Aytaç, 1990, s. 371).

Bu süreçte içsel olarak ağır bir çöküntü yaşayan birey, maruz kaldığı bu travmayı sanatın her dalına yansıttığı gibi, insanların ortak hafızasını yansıtan en güçlü ifade alanı olan edebiyata da aktararak savaşın zalim ve karanlık yönünü dile getirmektedir. Bu edebiyat, 1945 ile 1950'lerin başı arasındaki kısa ama yoğun dönemi kapsayarak, cepheden dönen askerlerin, harabeye dönmüş şehirlerde hayatta kalmaya çalışan insanların seslerini iletmektedir. Savaş sonrası Almanya'nın çoğu şehirlerinin ağır bir şekilde yıkıma uğraması neticesinde dönemin yazarlarının yıkıntılar arasında eserler kaleme almış olmaları göze çarpmaktadır.

II. Dünya Savaşı (Der II. Weltkrieg) 1939 yılında başlayan ve 1945 yılında sona eren, Almanya ve Avrupa genelinde büyük kayıplara ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir savaş olarak açıklanabilir. Bu savaş Nazi Almanya'sı yıllarına da rastlaması ile önemlidir. Adolf Hitler'in Almanya'nın dünyada güçlü bir devlet olarak öne çıkması, Yahudi kökenli insanların yakalanarak kamplarda öldürülmesi gibi hayalleri neticesinde yenilen taraf haline gelmesinin ardından ortaya çıkan tablo korkunçtur. Bir bakıma, II. Dünya Savaşı Almanya'nın yenilgisi ile bitmiş ve aynı zamanda bu da Nazi rejiminin çöküşü (Untergang des deutschen Nationalstaats) olmuştur (Schulze, 2006, s.190).

Savaş sonrası dönemde ortaya çıkmış olan Yıkıntı Edebiyatı'ndan bahsederken, bu dönemin ruhuyla özdeşleşen kısa öykü (Kurzgeschichte) türüne özel bir parantez açılmalıdır. “Bu edebiyat türünün başlangıç ve bitiş tarihiyle alakalı birçok kaynakta farklı tarihler belirtilse de genel olarak 1945-67 yılları gösterilmektedir” (Zümrüt, 2023, s. 25). Yıkıntı Edebiyatı yazarları, eserlerini öncelikli olarak kısa öykü formunda vermiş; metinlerin estetik biçim kaygılarından ziyade aktardıkları gerçekliğe odaklanmışlardır. Kısa öykülerin konuları hakkında şu bilgiye rastlanmaktadır: “kısa öykülerde ele alınan konular genellikle askerlerin savaşta yaşadıkları ve savaşın siviller üzerindeki etkileridir ve kullanılan başlıca motifler ise ölüm, esaret, vatana dönüş olarak özetlenebilmektedir” (Erkurt, 2021, s. 21). Kısa öykülerdeki kişiler, savaştan etkilenen ve sıradan insanlardan seçilmiştir. Özellikle karakterlerini kaybolmuş kuşaktan seçen yazarlar bu kişileri kısa öykülerde yaşatmayı hedeflemişlerdir (Özgül&Erkurt, 2023, s. 36).

Savaş sonrası Alman edebiyatının temel taşı olan Trümmerliteratur (Yıkıntı Edebiyatı) bünyesinde kısa öykü tercihinin altında yatan teknik ve estetik gerekçeler oldukça derindir. Bu tercihin temelinde yatan en somut neden, savaşın yıkıma uğrattığı bir toplumun içinde bulunduğu kaotik koşullardır. Savaştan yeni çıkmış, barınma ve hayatta kalma gibi temel dertlerle boğuşan bir toplumda; ne yazarların uzun soluklu romanlar kurgulayıp biçimsel detaylarla ilgilenecek vakti, ne de okurların saatlerce bir metne odaklanacak zihinsel ve fiziksel enerjisi mevcuttur.

Bu bağlamda Borchert şunları bildirmektedir: “Gramerî düzgün yazarları gereksinmiyoruz artık. Düzgün bir gramerin istediği sabırdan yoksunuz. Ateşli, hıçkırıklarla, boğulmuş duygularla çalışan yazarlar gerekli bize. Ağaca ağaç ve kadına kadın diyen, evet diyen, hayır diyen: Yüksek sesle, açık seçik ve üç kez ve miş'li zamanlardan uzak, dolaysız” (Borchert, 2022, s. 296).

Nihayetinde, Trümmerliteratur (Yıkıntı Edebiyatı) bünyesinde kısa öykü formunun egemenliği basit bir edebi tercih olmanın ötesinde, savaşın dayattığı maddi kısıtlılıkların, zaman darlığının ve parçalanmış birey psikolojisinin doğurduğu durumları kapsamaktadır. Kısa Öykü Alman edebiyatında 20.yüzyılın ilk yarısında kendini göstermeye başlayan ve özellikle 1945 sonrası dönem yazarları tarafından tercih edilen bir edebi türdür. Kısa Öykü adı gibi kısıtlılığı, basit dili, sınırlı sayıda figürleri, açık sonu ile 20.yüzyılın en çok tercih edilen, okunan edebi türüdür. Hayattan bir kesit anlatılmakta ve olay sınırlı mekanlarda geçmektedir. Bu türün Alman edebiyatında sevilen bir tür olması yazarların başarılı eserlerinden kaynaklanmaktadır.

2.2 Temsilciler

Yıkıntı Edebiyatı, savaşı hem cephede hem de sivil hayatta bizzat yaşamış bir neslin eseridir. Akımın en önemli ismi olan Wolfgang Borchert, Kapıların Dışında adlı tiyatro eseriyle toplumun çaresizliğini dile getiren ilk güçlü ses olmuştur. Onunla birlikte anılan Heinrich Böll ise, savaşın birey üzerindeki yıkıcı etkilerini yalın bir dille işlemiştir. Bu iki ismin yanı sıra Günter Eich, Wolfdietrich Schnurre ve Hans Werner Richter gibi yazarlar da akımın temel taşlarıdır. Tüm bu yazarların ortak noktası; Nazi döneminin süslü dilini reddederek, savaşın yarattığı enkazı tüm çıplaklığıyla ve olduğu gibi edebiyata taşımalarıdır. Bu dönem yazarları için edebiyat yalnızca bir sanat dalı değil aynı zamanda yaşanan felaketle hesaplaşma ve “Sıfır Noktası” olarak adlandırılan büyük kaos içinde insan onurunu yeniden bulma çabasıdır. Bu bağlamda Trümmerliteratur, sadece yıkılan binaları değil, parçalanmış aileleri, kaybolan çocuklukları, vatanına yabancılaşan askerleri ve toplumu kuşatan yoğun suçluluk duygusunu merkezine alması ile öne çıkan bir edebi dönemdir. Yazarlar bu dönemde açlık ve kıtlık içinde, yıkıntılar arasında yazmak durumundadır (Best, 1994, s. 572; Schröter, 2007, s. 55).

3. HEINRICH BÖLL VE „YOLCU, SPARTA'YA VARIRSAN EĞER” BAŞLIKLİ ÖYKÜSÜ

Heinrich Böll, 1917 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğmuş ve II. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaşmıştır. Savaşın sonra hem üniversite eğitimine devam etmiş hem de bir marangozhanede çırak olarak çalışmıştır. Böll'ün ilk öyküleri 1947 yılından sonra ortaya çıkmıştır. Yazar birçok önemli ödüle layık görülmüş ve bunlardan en önemlisi 1972 yılındaki Nobel Edebiyat Ödülü'dür. Bu ödülü II. Dünya Savaşı'ndan sonra kazanan ilk Alman yazar olduğu bildirilmektedir (Schröter, 2007, s. 7). 1985 yılındaki ölümüne dek çok sayıda kaliteli eser kaleme almıştır.

Edebiyat yaşamına öykü yazarak başlayan Böll, bu türü eserlerinde her zaman ön planda tutmuştur. Böll nitelikli eserler üretmiştir ve öykülerinde eleştirel olmaya özen göstermiştir. Böll'ün kısa öyküleri gibi çoğu eserleri sadece Almanya'da ve Almanca konuşulan ülkelerde değil, dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de de okuyucularla buluşmuştur.

Savaşa tanık olan Böll'ün, yaşadığı sıkıntılar ve gözlemlerini eserlerine eleştirel bir üslupla yansıttığı görülmektedir. Yapıtları, bireysel deneyimlerinin izlerini taşıyan ve savaşın insan üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koyan metinler olarak değerlendirilebilir. Çoğu eserlerinin, özellikle kısa öykülerinin, bu bağlamda savaşın izleri açısından incelenmesi kaçınılmazdır.

3.1 Hayatında Savaşın Yeri

Heinrich Böll, savaş dönemi Alman edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak, tarihsel ve toplumsal kırılmaların yoğun biçimde hissedildiği bir dönemde yetişmiştir. Yazarın gençlik yılları, 1929 tarihli Dünya Ekonomik Krizi'nin toplum üzerinde derin yıkıcı etkiler

bıraktığı bir sürece denk gelmektedir. Bu dönemde geniş halk kitleleri gibi Böll de ailesiyle birlikte ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamış; dolayısıyla ergenlik çağında deneyimlediği ilk travmatik olgunun yoksulluk olduğu söylenebilir.

Böll'ün yaşamında belirleyici olan ikinci büyük kırılma ise II. Dünya Savaşı'dır. Savaş sürecinde ülkenin hem batı hem de doğu cephelerine gönderilen yazarın eğitim hayatı kesintiye uğramış ve üniversiteye ilişkin hedefleri yarım kalmıştır. Bu deneyimler, Böll'ün savaş olgusuna karşı derin bir tepki geliştirmesine neden olmuş; özellikle askerlik ve savaş ideolojisine yönelik olumsuz tutumu, edebî eserlerinde belirgin bir tema hâline gelmiştir. Bu bağlamda Böll'ün yapıtları, bireysel yaşantısının izlerini taşıyan ve savaşın insan üzerindeki yıkıcı etkilerini eleştirel bir perspektifle yansıtan metinler olarak değerlendirilebilir.

3.2 Öyküsünde Savaşın İzleri

Heinrich Böll'ün 1950 yılına ait “Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eğer” (Wanderer, kommt du nach Spa...) adlı öyküsü, II. Dünya Savaşı'nın birey üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir biçimde ortaya koyan metinlerden biridir. Ana figürü II. Dünya Savaşı sırasında ağır yaralanmış genç bir askerdir. Bu genç askerin yaşadıkları üzerinden savaşlarda insan hayatının nasıl yok olduğunu anlatmaktadır. Bu öykü diğer kısa öykülere oranla daha kapsamlı olup on bir sayfadan oluşmaktadır. Bu öykü askerin araç ile bir binaya getirilmesiyle başlar.

Asker bir sedye üzerinde bina içerisine taşındığında etrafını tüm detaylarıyla incelemeye başlar. Aslında nerede olduğunu ve neler yaşandığını anlamaya çalışır.

“...beni de merdivenlerden yukarı çıkardılar. Önce duvarları yeşil yağlıboya ile boyanmış uzun, iyi aydınlatılmamış bir koridorsan geçtik; duvarlara siyah, eğri, eski moda giysi kancaları çakılmıştı ve üstlerinde numaralar yazılı küçük emaye” (Böll, 2011, s. 115).

Bu satırlar okunduğunda, askerin bilincinin gidip geldiği bir durumda binanın koridorlarında taşınırken çevresini dikkatle inceleyerek aslında zihninin tutunacak bir gerçeklik arayışında olduğu söylenebilir.

Asker, taşındığı sırada nerede olduğunu anlamaya çalışırken, bina ona giderek tanıdık gelmeye başlar. Koridorlar, duvarlar ve bazı ayrıntılar onda geçmişe dair izlenimler uyandırır. Zamanla buranın aslında daha önce eğitim gördüğü okul olduğunu kabullenmek istemese de gördükleri karşısında fazla ısrarcı olamamaktadır. Okulun çeşitli bölümlerini, sınıfları ve duvarlarda yer alan yazıları zihninde canlandırır.

Ben-Anlatıcı, çevresindeki insanların konuşmalarını ve yapılan müdahaleleri tam olarak kavrayamaz; bilinci sık sık bulanıklaşır. Buna rağmen bulunduğu yerin kendi okulu olduğunu kesin olarak anladığında, geçmişiyse şimdiki durumu arasındaki keskin fark ortaya çıkar. Bir zamanlar eğitim aldığı bu mekanın şimdi yaralı askerlerle dolu bir hastaneye dönüşmüş olması dikkat çekicidir. Öyküde bu bağlamda şu satırlar bulunmaktadır:

“Yine de her şey bir yanılsama olabilirdi; yüksek ateşim vardı, her yanım ağrılar içindeydi... Ateşliken neler görmüyor ki insan!” (Böll, 2011, s. 116).

Bu satırlardan anlaşılacağı gibi, genç asker daha üç ay önce eğitim gördüğü okulunda olduğunu anlasa da psikolojik olarak bu travmatik gerçeği reddeder. Hayatının ve eğitimin simgesi olan okulun, savaşla birlikte bir ölüler evine dönüştüğü gerçeği ile karşı karşıya gelir. İnsanlarda eğitim ve gelişimle özdeşleşen bir yapının, savaş nedeniyle bir hastaneye dönüşmesi, toplumsal değerlerin altüst oluşunu simgelemektedir. Bir zamanlar okul olan yapının artık hastane haline gelmesi ve ağır yaralıların ölümle yüzleştikleri bir mekan olması anlatılmaktadır.

Öykü, çoğunlukla savaşa ve savaşın yarattığı olumsuzluklara işaret eden satırları da içermektedir. Kendisinin Bendorf'taki hümanist bir lisenin resim salonunda olduğunu algılayan genç diğer yandan da dışarıda devam eden savaş hakkında şunları dile getirmektedir: “Şimdi dışarıdan gelen ağır topçu ateşini duyuyordum. Yoksa ortalık neredeyse sessizdir; sadece ara sıra alevlerin çitirtisi duyuluyordu ve karanlıkta bir yerlerde bir ön cephe çöktü” (Böll, 2011, s. 120).

Öykünün en çarpıcı anlarından biri, anlatıcının fiziksel durumunun farkına vardığı sahnedir. Bir zamanlar o okulun koridorlarında koşan genç, artık kollarını ve bacağına kaybetmiştir. “Sargılarımı çözmüşlerdi ve kollarım yoktu, sağ bacağım da yoktu; yaslanamadığım için birden geri düştüm; bağırdım...” (Böll, 2011, s. 125). Bu ifadeler, savaşın birey üzerindeki geri döndürülemez yıkımını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Kaybında yalnızca fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda bireyin toplumsal işlevlerini, üretkenliğini ve geleceğe dair umutlarını da yitirdiğini ima etmektedir. Bu yönüyle savaş, insanı hem fiziksel hem de varoluşsal olarak eksilten bir güç olarak belirlemekte ve insan için olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Satırların devamında, savaşın sürekliliği, ölümü ve acıyı sıradanlaştırdığı görülmektedir. Doktorlar ve taşıyıcılar artık insanların acılarına karşı duyarsızlaşmışlardır.

“Doktor omuz silkmekle yetinip elindeki şırıngayı boşaltmaya devam etti... sadece pis üniformasından gelen kir ve yanık kokusunu duyuyor, yorgun ve kederli yüzünü görüyordum” (Böll, 2011, s. 125).

Doktorun davranışı, bireysel trajedinin savaşın devasa yıkımı içinde ne kadar önemsizleştiğini simgelemektedir. Herkes yorgun, kirli ve kederlidir. İnsanlar arasındaki bağın koptuğu, yerini sadece görev bilinci ve hayatta kalma (veya ölümü tamamlama) dürtüsünün aldığı belirgindir.

Doktorun yanına aynı zamanda üniformalı biri de vardır. Bu kişi doktora tedavi sürecinde destek olmaktadır. Karşısındaki kişinin eski okul hademesi olduğunu anladığı o kısa saniyede, askerin zihnindeki cephe gerçekliği yerini koridorlarında koştuğu okul hatıralarına bırakır; artık o ağır yaralı bir asker değil, bir bardak süt bekleyen muhtaç bir öğrencidir.

“İtfaiyeci şimdi tam yanımda durmuş görüntüyü kapatıyordu; beni omuzlarımdan sıkıca tuttu, sadece pis üniformasından gelen kir ve yanık kokusunu duyuyor, yorgun ve kederli yüzünü görüyordum ve şimdi onu tanıdım: Birgeler'di” (Böll, 2011, s. 125). Öykünün sonunda yer alan bu ifadeler anlatıcının ölüm anına dek kendi okulu, memleketi ve okul hademesini kesin tanınmasını göstermektedir.

Öykünün satırları incelendiğinde savaşın insanlar üzerinde ne denli yıkıcı etkiler bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu yıkımın sadece cephebedeki bedensel kayıplarla sınırlı kalmamış, bireyin kimliğini, hafızasını ve aidiyet duygusunu da yerle bir etmiş olduğu tespit edilmektedir. Genel olarak, öykünün tüm satırlarında savaştan izler bulunmaktadır.

4. WOLFGANG BORCHERT VE „AMA FARELER UYURLAR GECELEYİN” BAŞLIKLİ ÖYKÜSÜ

1921 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan Wolfgang Borchert, Yıkıntı Edebiyatı (Trümmerliteratur) akımının yalnızca en güçlü kalemi değil, aynı zamanda savaşla parçalanmış bir neslin trajik sembolüdür. Gençlik yıllarında şiire ve tiyatroya büyük bir tutkuyla bağlı olan Borchert, oyunculuk eğitimi almış ancak II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle 1941 yılında Doğu Cephesi'ne gönderilmiştir. Cepheye geçirdiği süre boyunca hem ağır kış koşullarıyla hem de sarılık ve difteri gibi amansız hastalıklarla mücadele etmiştir. 1945 yılında savaş sona erdiğinde Hamburg'a dönen Borchert, fiziksel olarak tükenmiş bir halde, hayatının son iki yılını yatağa bağımlı olarak ama inanılmaz bir edebi üretkenlikle geçirmiştir. Borchert 1947 yılında genç yaşta İsviçre'de bir klinikte hayata gözlerini yummuştur. Geride bıraktığı şiirleri, öyküleri ve manifestosuyla savaşın sadece binaları değil, insan ruhunu da nasıl birer harabeye çevirdiğini gözler önüne sergilemesiyle dikkat çekmektedir. Borchert'in tek tiyatro eseri “Kapıların dışında” (Draussen vor der Tür) öykülerine benzer bir biçimde savaşın izleriyle doludur.

4.1 Hayatında Savaşın Yeri

Wolfgang Borchert'in yaşam öyküsü, II. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileriyle öylesine iç içe geçmiştir ki, yazarın metinlerini anlamlandırmak, her şeyden önce bu eserlere zemin teşkil eden tarihsel ve ruhsal arka planı kavramayı gerektirir. 1941 yılında Doğu Cephesi'ne gönderilen Borchert için savaş, yalnızca tanıklık edilen bir dış gerçeklik değil, bizzat bedeninde ve ruhunda

taşıdığı bir enkazdır. Cephede maruz kaldığı dondurucu soğuklar, difteri ve sarılık gibi ağır hastalıklar, onun fiziksel çöküşünün başlangıcını oluşturmuştur. Savaşın cephedeki fiziksel dehşeti Borchert için sarsıcı olsa da üzerindeki asıl tahribat Nazi rejimine karşı sergilediği ödünsüz ve eleştirel tutum nedeniyle derinleşmiştir. Mektuplarında orduyu kötülediği ve bozguncu fikirler yaydığı gerekçesiyle defalarca hapis cezasına çarptırılan yazar, hücrelerde ağır koşullar altında kalmış ve hatta idamla yargılanmıştır. Ancak her seferinde, infaz edilmek yerine yeniden cepheye geri gönderilmiştir. Borchert'in savaş yılları hakkında şu bilgi dikkat çekmektedir: “Borchert, savaş yıllarında çok yıpranmış, üşümüş, çarpışmış, yaralanmış, yargılanmış ve cezaevinde kalmıştır” (Kırmızı, 2016, s. 4).

Borchert için savaş, cephede biten bir çarpışma değil, terhis olup döndüğü Hamburg'un harabelerinde devam eden bir varoluş mücadelesidir. “Savaş sırasında ve savaş sonrasında insanın yaşam mücadelesini, güçsüzlüğünü, iç dünyasını, sevgilerini, nefretini ele alan öyküleriyle Borchert Alman edebiyatında kendisine önemli bir yer edinmiştir.” (Nalcıoğlu, 2016, s. 4). Borchert'in eserlerinde savaş önemli bir rol oynamaktadır. Sade dili özellikle kısa öykülerini ölümsüz kılmaktadır.

Savaşın sona ermesinden sonra geçen yirmi iki aylık sürede, yatağa bağımlı haldeyken kaleme aldığı eserler; bir yazarın hayal gücünden ziyade, bir askerin travmalarından, bir mahkûmun yalnızlığından ve aç bir halkın çaresizliğinden süzülmüştür. Dolayısıyla Borchert'in hayatında savaş; hem yaratıcılığını tetikleyen bir trajik esin kaynağı hem de yirmi altı yaşında ölümüne neden olan amansız bir cellat rolü oynamıştır. Onun eserlerini incelemek, savaşın insan ruhunda açtığı yaraları ve yıkıntıların arasından çıkan bir sesi analiz etmek anlamına gelmektedir.

4.2 Öyküsünde Savaşın İzleri

Wolfgang Borchert'in 1947 yılına ait öyküsü “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin” (Nachts schlafen die Ratten doch), II. Dünya Savaşı sonrası yıkımın ortasında geçen kısa ama çok etkileyici bir öyküdür. Öykü, savaşta yıkılmış bir şehirde geçmektedir. Küçük bir çocuk olan Jürgen, enkaz haline gelmiş bir evin başında nöbet tutmaktadır. Orada durmasının nedeni, bombardıman sırasında ölen küçük kardeşinin cesedini farelerden korumaktır. Çocuk, farelerin gelip kardeşine zarar vermesinden korktuğu için günlerdir oradan ayrılmamaktadır. Bir gün yaşlı bir adam Jürgen'i fark eder ve onunla konuşmaya başlar. Başta çocuk neden orada olduğunu söylemek istemez, ancak sonunda gerçeği açıklar. Yaşlı adam, çocuğu rahatlatmak ve oradan uzaklaştırmak için ona farelerin gece uyuduğunu söyler. Böylece Jürgen'in korkusunu azaltır ve onun biraz olsun dinlenmesini sağlar. Adam ayrıca çocuğa tavşanlardan ve onların bakımından söz ederek ilgisini başka yöne çeker. Jürgen yavaş yavaş ikna olur ve enkazın başından ayrılmayı kabul eder. Böylece öykü, savaşın acı gerçekliği içinde küçük bir umut ve şefkat anıyla sona erer.

Görünüşte oldukça sade olan bu anlatı, aslında savaşın sadece binaları değil, insan ruhunu ve çocuk masumiyetini nasıl yerle bir ettiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Öykünün satır aralarına gizlenmiş olan savaşın bu derin izlerini daha iyi anlamak için, bu kısa öyküyü yakından incelemek uygundur.

“Bir başına kalmış duvardaki pencere boşluğu akşam güneşinin ilk ışıklarında menekşe rengi esniyordu. Dimdik baca kalıntıları arasında toz bulutları ışıltılı ışıltılı. Yıkıntı çölü pinekliyordu” (Borchert, 2022, s. 144).

Bu satırlar, Wolfgang Borchert'in öyküsünün giriş cümleleridir. Borchert, sadece bir enkaz yığını anlatmaz, yıkıntıları adeta canlı birer varlık gibi tasvir etmektedir. Bu sessiz ve renkli ama bir o kadar da ürkütücü manzara, öykünün ana figürü Jürgen'in iç dünyasındaki donukluğun ve yalnızlığın habercisidir.

Öykü, savaş sonrası yerle bir olmuş bir şehirde, yıkıntılar arasında elinde sopasıyla bekleyen dokuz yaşındaki Jürgen'in tasviriyle başlamaktadır. Jürgen, enkaz altında kalan kardeşini farelerden korumak için günlerdir uykusuz ve bitkin bir halde beklemektedir. Tam bu sırada, elinde sepetiyle enkazların arasından süzülen yaşlı bir adam, yorgunluktan gözleri kapanmak üzere olan çocuğu fark eder ve ona yaklaşarak sessizliği bozar: “Burada uyuyorsun

galiba, ha, diye sordu adam ve yukarıdan çocuğun dağınık saçlarına dikti gözlerini” (Borchert, 2022, s. 144).

Jürgen aslında uyumamak, kardeşini beklemek için oradadır; ancak bedeni savaşa ve yorgunluğa daha fazla direnmemektedir. Dağınık saçlar, Jürgen'in günlerdir süren perişanlığını, uykusuzluğunu ve ona bakacak bir yetişkinin yokluğunu simgelemektedir. Borchert, bu detayla okura Jürgen'in bir bekçi değil, aslında şefkate muhtaç bir çocuk olduğunu bildirmektedir.

“Ne beklediğimi söyleyemem, diye yanıtladı Jürgen. Elleriyle sopayı sımsıkı kavramış tutuyordu” (Borchert, 2022, s. 144).

Jürgen'in savaşın etkisi altında diğer insanlar gibi güvensizlik içine düşmüştür. Jürgen karşısındaki yabancıya çocuk olmasına rağmen gerçeği söylemek istememektedir. Borchert bu sahnede Savaş sadece binaları yıkmamış, insanlar arasındaki güven bağını da koparmış olduğunu anlatmaktadır.

Jürgen'in bekleyişi, sadece bir görev değil; kardeşine duyduğu sarsılmaz sevgi ve sadakatin bir göstergesidir. Savaş, çocuğu oyun oynamaktan koparıp bir ceset bekçisine dönüştürmüştür. Günler süren bir nöbet çocuk için kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.

Bir parça ekmek ile yemek ihtiyacını gidermesi, savaş sonrası dönemin yoksunluk ve parçalanmışlık halini simgelemektedir. Bir çocuk için ev, artık dört duvarı olan güvenli bir mekan değil, enkazın ortasında, bir taşın altındaki yarım ekmek ve bir teneke kutudan ibarettir. Bu durum, yaşamın sadece hayatta kalma düzeyine indiğini göstermektedir. Onun için artık ev, kardeşinin yattığı enkazın yanıdır. Mekan ile kurulan bu trajik bağ, savaşın bireyi nasıl köksüzleştirdiğini ve normal hayattan kopardığını kanıtlamaktadır. Öte yandan yaşlı adamın Jürgen'in tütün içtiğini anlaması, dokuz yaşındaki bir çocuk açısından savaşın doğal yaşam döngüsünü nasıl bozduğunun kanıtıdır. Jürgen, çocuk oyuncağı tutması gereken ellerle tütün sarmakta ve bir yetişkin gibi davranmaktadır. Devam eden satırlarda Jürgen gerçeği söylemektedir:

“Kardeşim, kardeşim burada yatıyor da. İşte burada. Jürgen elindeki sopayla birbiri üzerine çökmüş duvarları gösterdi. Evimize bir bomba düştü” (Borchert, 2022, s. 146).

Çocuk, duvarların altında yatanın sadece bir ceset değil, kendi geçmişi ve çocukluğu olduğunu bilmeden o enkazı korur. Jürgen'in omuzlarındaki bu trajik geçmişi ve kardeşine olan sadakatini fark eden yaşlı adam, çocuğu bu ağır yükten ve vicdani hapisneden kurtarmak adına ona masum bir teselli sunar: “Fareler gece oldu mu uyur. Geceleyin korkmadan eve gidebilirsin” (Borchert, 2022, s. 146).

Yaşlı adamın farelerin gece uyuduğunu söylemesi, bilimsel bir gerçeği değil, travma yaşayan bir çocuğu kurtarmayı amaçlayan merhametli bir aldatışı temsil etmektedir. Jürgen, okulda öğretmeninden duyduğu farelerin ölümlerle beslendiği bilgisini sarsılmaz bir gerçek olarak kabul etmiş ve bu korkunç düşünceyi hayatının merkezine koymuştur. Ancak yaşlı adamın farelerin uyuduğu yönündeki şefkatli yalanı, Jürgen'in zihnindeki korku duvarlarını yıkarak onu hapsediği enkazdan özgürleştirir.

“Akşam kızılığına bürünmüştü güneş. Jürgen, adamın bacakları arasından güneşin parıltısını görebiliyordu” (Borchert, 2022, s. 147).

Bu satırlar umut dolu bir finali simgelemektedir. Yaşlı adamın gidişiyle birlikte güneşin parlaması, söylenen beyaz yalanın ve vaat edilen tavşanın işe yaradığını göstermektedir. Jürgen artık kardeşinin cesedini yiyecek olan fareleri değil, kendisine getirilecek olan canlı bir tavşanı hayal etmektedir. Savaşın yarattığı en derin travmalar bile, bir insanın diğerine uzattığı şefkat eli ve kurduğu masum bir hayal sayesinde iyileşebilir. Akşam güneşi, sadece bir günün bitişini değil, savaşın yarattığı o uzun gecenin ardından gelecek olan yeni bir sabahın umudunu temsil etmektedir. Kısa öykünün sonunda savaşın bitişinin insana verdiği rahatlık ve umut ışıkları dile gelmektedir.

5. HEINRICH BÖLL'ÜN „YOLCU, SPARTA'YA VARIRSAN EĞER“ VE WOLFGANG BORCHERT'İN „AMA FARELER UYURLAR GECELEYİN“ BAŞLIKLİ ÖYKÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Heinrich Böll ve Wolfgang Borchert, II. Dünya Savaşı'nın birey üzerindeki etkilerini ele almakla beraber, yazarların farklı anlatım yolları kullandıkları dikkat çekmektedir. Böll, savaş daha doğrudan ve sert bir yıkım olarak sunmakta, Borchert, aynı yıkımı daha çok duygusal ve psikolojik yönleriyle ele almaktadır. Böll'ün öyküsünde savaşın etkileri açık ve sarsıcı biçimde görülmekte, Borchert'te bu etkiler daha sade ama derin bir şekilde, özellikle insan ruhu üzerinden anlatılmaktadır.

Bu farklılık, figürler açısından da belirgindir. Böll'ün öyküsündeki asker, savaşın bedensel ve varoluşsal olarak parçalanmış bir bireyidir. Kollarını ve bacağını kaybetmesi, yalnızca fiziksel bir yıkımı değil, aynı zamanda kimliğinin de yok oluşu anlamındadır. Buna karşılık, Borchert'in Jürgen karakteri, savaşın ortasında çocukluğunu kaybetmiş bir figürdür. Henüz küçük yaşta bir bekleme gibi davranması, savaşın onu erken olgunlaştırdığını göstermektedir. Böll genç ama yetişkin sayılabilecek bir askerin hem ruhsal hem de bedensel parçalanışına Borchert ise küçük yaşına rağmen zorluklarla direnebilen bir çocuğun masumiyetini kaybetmesine odaklanmaktadır.

Mekan kullanımı da iki yazar arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Böll'de okulun hastaneye dönüşmesi, eğitim ve yaşam alanının ölüm mekanına dönüşmesini simgelemekte ve toplumsal değerlerin çöküşünü göstermektedir. Borchert'te ise mekan, yıkılmış bir evin enkazıdır; çocuk için ev artık sadece kardeşinin bulunduğu yıkıntıdır. Bu durum, savaşın insanları köksüz ve yurtsuz bıraktığını göstermektedir.

Yazarların öykülerinde insan ilişkileri de farklıdır: Böll'ün öyküsünde doktor ve çevredeki insanların giderek duyarsızlaşması savaşın insanları duygusuzlaştırdığını göstermektedir. Borchert'te ise bunun tam tersi bir durum vardır. Yaşlı adamın Jürgen'e yaklaşımı, savaşın karanlığı içinde bile küçük bir insanlık ve merhamet ışığının var olabileceğini göstermektedir. Böll'de insan ilişkileri olumsuz, Borchert'te ise daha olumlu ve iyimser biçimde sergilenmektedir.

Umut açısından bakıldığında zaman, iki öyküde farklılık vardır. Böll'ün anlatımı karamsar ve sarsıcıdır; asker için geri dönüş yoktur ve okuyucuya güçlü bir çaresizlik hissi verilmektedir. Borchert'te ise bir umut vardır. Yaşlı adamın söylediği farelerin gece uyuması sözü, çocuğun korkusunu hafifleterek ona yeni bir çıkış yolu sunmaktadır. Bu nedenle Böll savaşın yıkımını ve umutsuzluğunu öne çıkarmakta, Borchert aynı yıkımın içinde bile insanlık ve umut duygusunun varlığını göstermeye çalışmaktadır. Bu nedenle, Böll'ün öyküsü daha sert ve karanlık bir etki bırakmakta, Borchert'in öyküsü okuyucuya küçük de olsa bir umut duygusu sunmaktadır.

Böll ve Borchert'in öykülerinde savaşın izleri mevcuttur. Her iki yazarın eserlerinde savaş deneyimleri etkili olmuştur. Her iki yazarın öykülerinde savaşın olumsuz sonuçları ele alınmaktadır.

6. SONUÇ

Bu çalışmada, Savaş Sonrası Alman Edebiyatı olarak bilinen edebi dönemin en tanınmış yazarlarından Heinrich Böll “Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eğer” ve Wolfgang Borchert “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin” başlıklı kısa öyküleri ile mercek altına alınmıştır. Her iki yazarın II. Dünya Savaşı sırasında yaşamış, askerlik yapmış ve savaş deneyimlerini yazılarına yansıtmış olmaları ile aralarında oluşan büyük benzerlik çalışmanın hareket noktasını oluşturmuştur. Çalışmada her iki yazarın öyküleri detaylı bir şekilde analiz edilmiş, yorumlanmış ve benzerliklerin yanı sıra farklılıkların da bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan metin analizleri, her iki yazarın öykülerinde savaşın izlerinin varlığını kanıtlamıştır. Bu bağlamda, her iki yazarın öykülerinde savaşın ve savaş deneyimlerinin etkisi öne çıkmıştır. Yazarların öykülerinde savaşın, sadece cephedeki yıkım olarak değil, insanların ruhunda ve toplumda bıraktığı derin izler anlamına geldiği görülmüştür.

Her ne kadar, Böll ve Borchert savaş deneyimleri açısından benzerlik gösterebilir bile, iki yazarın eserlerinde savaş teması farklı şekilde işlenmektedir. Borchert'in öyküsünde masumiyetini yitirmekte olan bir çocuk ana figür olarak yer almakta, Böll'ün öyküsünde ise üç ay gibi kısa bir süre önce okuduğu liseden askere katılmak zorunda kalarak ayrılan bir genç hayatından olmaktadır. Borchert'in çocuk figürü Jürgen savaş nedeniyle ölen küçük kardeşini farelerden korumak için gece ve gündüz nöbet tutmakta, Böll'ün genç asker figürü ise savaş nedeniyle ağır yaralı bir şekilde artık bir hastaneye dönüşmüş olan okuluna getirilerek ölene dek sadece yaralarının acısına değil, aynı zamanda anılarının acısına da katlanmaktadır. Her iki yazarda dikkat çeken ortak nokta savaşın birey üzerinde yarattığı ruhsal yıkımdır.

Her iki yazarın öykülerinde öne çıkan diğer unsur ise savaşın olumsuz sonuçlarının anlatımıdır. Bu olumsuzluklar her iki yazarın öykülerinde farklı biçimlerde ama benzer derinlikle ele alınmaktadır. Borchert'in öyküsünde savaşın yıkımı küçük bir çocuğun gözünden aktarılmaktadır. Burada, savaşın yetişkinler gibi çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi belirgindir. Çocuk korku, yalnızlık ve travma içinde savaşın olumsuz sonuçlarını yaşamak durumundadır. Böll'ün öyküsünde ise savaşın olumsuz etkileri genç bir askerın bakış açısından aktarılmaktadır. Bu yaralı asker esasen ölmek üzeredir ve ölmeden önce eskiden öğrenci olarak okuduğu ve savaş nedeniyle hastane olarak kullanılan okulunda geçmişiyle yüzleşmektedir. Öykünün başlığını oluşturan ve okulda tahtada bulunan “Yolcu, Sparta'ya varırsan eğer” yazısı esasen kendisinin el yazısıdır. Öyküde savaş bireyin bedeninde bıraktığı yaraların ötesinde, ideallerin çöküşü ve hayal kırıklığı olarak belirlenmektedir. Eğitim üzerine kurulu değerler savaş esnasında boşa çıkmaktadır.

Her iki yazarın öyküsünde savaşın olumsuz sonuçlarının başında, bireyin ruhsal dünyasında yarattığı travma gelmektedir. Borchert ve Böll savaşın olumsuzluklarını bizzat deneyimlemiş olduklarından, öykülerinde de yansıtmak konusunda başarılı olmuşlardır. Borchert'in öyküsünde, savaşın masumiyetin yok oluşu, Böll'ün öyküsünde ise ideallerin çöküşü olarak dile geldiği ortaya çıkmıştır. Her iki yazar savaşın kalıcı etkilerini, insanın iç dünyasında yarattığı derin yaraları ustaca eserlerinde aktarmışlardır. Sonuç olarak, Böll'ün “Yolcu, Sparta'ya Varırsan Eğer” ve Borchert'in “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin” öykülerinin karşılaştırılması ile her iki öyküde de savaşın silinemeyen izlerinin varlığı ortaya çıkmıştır.

Katkı Oranı 1. Yazar: %50 2. Yazar: %25 3. Yazar: %25	Contribution Rate 1st Author: 50% 2ndAuthor: 25% 3rd Author: 25%
Çıkar Çatışması Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	Conflicts of Interest No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	Ethics Committee Permission It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	Grant Support No external funding was used to support this research.
Teşekkür Beyan edilmemiştir.	Acknowledgements Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Aytaç, G. (1990). *Çağdaş Alman edebiyatı*. Başbakanlık Basımevi.
- Best, O.F. (1994). *Handbuch Literarischer Fachbegriffe: Definitionen und Beispiele*. Fischer.
- Borchert, W. (2022). *Ama fareler uyurlar geceleyin* (K. Şipal, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Bozkurt, A. (2025). Wolfgang Borchert'in "Die Küchenuhr" adlı kısa hikâyesinin üslup özellikleri. *Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 8(4), 1588–1600. <https://doi.org/10.37999/udekad.1703344>
- Böll, H. (2011). *Yolcu Sparta'ya varırsan eđer* (İ. İgan, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
- Erkurt, G. (2021). *Savaş sonrası Alman edebiyatı: Hermeneutik ve Alımlama Estetiği odaklı karşılaştırmalı çözümler*. Çizgi Kitabevi.
- Fırtına, Ö. (2025). The image of the old couple in Kafka's and Borchert's stories: A comparative analysis. III. *International Gelenekten Geleceğe Scientific Studies Congress Book*, 50-55.
- Fırtına, Ö. (2023). An analysis of Wolfgang Borchert's play entitled *Draußen vor der Tür* in the context of the Phenomenon of Homelessness in Society. 14. *International Conference on Culture, Civilization and Social Sciences Proceedings Book*, 1-6.
- Fırtına, Ö. (2011). Literatur und Geschichte: Am Beispiel von Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte Die Küchenuhr. *Littera* 29, 239-246.
- Karabulut, M. (2022). Die Kriegsspuren in der Kurzgeschichte "Nachts schlafen die Ratten doch" von Wolfgang Borchert. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 15(89), 119–130.
- Kırmızı, B. (2016). Wolfgang Borchert'in kısa hikâyeleri üzerine bir inceleme. *Mecmua*, (2), 1–10. <https://izlik.org/JA76NH26XN>
- Nalcıoğlu, A. U. (2016). Wolfgang Borchert'in üç öyküsünde dil, üslup ve içerik incelemesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 56, 1–11. <https://izlik.org/JA82KT58WX>
- Özdil, S., & Erkurt, G. Ş. (2023). Nazi Almanyası'nda ve savaş sonrasında çocuk olmak: Seçili öykülerdeki çocuk karakterlerin dönem edebiyatı bağlamında karşılaştırmalı çözümlenmesi. *Korpusgermanistik*, 2(1), 33–54. <https://izlik.org/JA49AJ83CZ>
- Rühmkorf, P. (2007). *Wolfgang Borchert mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Rowohlt.
- Schulze, H. (2006). *Kleine deutsche Geschichte*. DTV.
- Schröter, K. (2007). *Heinrich Böll mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Rowohlt.
- Weidermann, V. (2006). *Lichtjahre: Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute*. Kiepenheuer & Witsch.
- Zümrüt, N. (2023). *Alman edebiyatında kısa hikâyelerin tarihsel gelişimi ve toplumsal koşulların yansıtılmasındaki rolü*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.